

IMPACTO DA FEBRE TIFOIDE NA AMAZÔNIA LEGAL NA ÚLTIMA DÉCADA: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Wellyton Kelvy Pereira Santos - UNITPAC - wellytonkps@gmail.com Rodrigo Kauan Vailati - UNITPAC - rodvailatiacad@gmail.com

Guilherme Marroques Noletto - UNITPAC - guimarroques@gmail.com Lucas Sinomar Silva Carvalho - UNITPAC - lucassinomar@gmail.com

Filipe Leite Morais - UNITPAC - filipemorais.araguaina@gmail.com Wynni Gabrielly Pereira de Oliveira - UNITPAC - wynnigabrielly159@gmail.com

INTRODUÇÃO: A febre tifoide é provocada pela bactéria *Salmonella enterica* serovar Typhi (S. Typhi), sendo uma questão de saúde pública que afeta principalmente regiões com condições precárias de saneamento básico. Nota-se, pois, embora haja várias estratégias para o enfrentamento da doença, a melhoria das questões de saneamento e higiene ainda são o ponto principal, já que a patologia possui transmissão fecal-oral. Em áreas endêmicas, as pessoas acometidas são especialmente aquelas que têm entre 15 e 45 anos. Os sintomas incluem febre alta, cefaleia, mal-estar generalizado, hiporexia, roséolas, tosse seca, diarreia ou disenteria, entre outros. No Brasil, a Amazônia Legal é uma região com um cenário socioambiental complexo e propício para a propagação de doenças de veiculação hídrica. **OBJETIVOS:** Analisar a epidemiologia da febre tifoide na Amazônia Legal e relacioná-la com fatores socioambientais da região. **METODOLOGIA:** É um estudo epidemiológico de caráter descritivo. Metanálises e ensaios clínicos randomizados dos últimos 5 anos foram coletados do PubMed, com os descritores ("Typhoid Fever"[MeSH] OR "Salmonella Typhi"[MeSH]) AND ("Epidemiology" OR "Disease Outbreaks" OR "Sanitation" OR "Water Supply"). O Google Acadêmico também foi usado para análise de outros estudos epidemiológicos. Foi feita a seleção de 4 variáveis no SINAN, do DataSUS, sendo elas: capital de notificação, faixa etária, escolaridade e sexo. **RESULTADOS:** Foram notificados 508 casos de febre tifoide. A capital mais afetada foi Belém-PA, com 69 casos, seguida de Manaus-AM, com 38. A faixa etária predominante foi aquela com 20-39 anos, com 182 pessoas. Quanto à escolaridade, notou-se prevalência de sujeitos com ensino médio completo - 96 indivíduos -, seguido daquelas com 5ª à 8ª série incompletas do ensino fundamental - 46 indivíduos -. O sexo mais atingido foi o masculino, com 301 casos. **CONCLUSÃO:** Belém pode ser a capital mais afetada pela menor ocorrência de chuvas no estado do Pará no segundo semestre do ano. Para que haja infecção, o indivíduo precisa ingerir pelo menos 10 milhões de unidades de bactérias e, quando há muita água, a concentração dos microrganismos diminui por diluição. A faixa etária mais acometida envolve a população economicamente ativa e, essas pessoas, por serem membros ativos da sociedade, podem agir como transmissores, especialmente em locais onde o saneamento básico não é adequado. Além disso, a afecção direta desse público pode gerar prejuízos econômicos. A escolaridade se relaciona com a doença diretamente pelo menor nível de instrução. O sexo masculino pode ser o mais acometido por questões ocupacionais e ambientais.

Palavras-chave: Febre tifoide, Amazônia Legal, Saúde Pública.

REFERÊNCIAS:

BRITO, Gabriel Pinheiro et al. Febre Tifoide no Brasil: Fatores Determinantes. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, n. 5, p. 12399-12405, 2020.

DE SOUZA, Vitoria Oliveira; FRANCO, Alessandra Lucchesi de Menezes Xavier; DA SILVA, Maria Carla. Febre tifoide. BEPA. *Boletim Epidemiológico Paulista*, v. 20, p. 1-10, 2023.

KIM, C.; GOUCHER, G. R.; TADESSE, B. T.; LEE, W.; ABBAS, K.; KIM, J. H. Associations of water, sanitation, and hygiene with typhoid fever in case-control studies: a systematic review and meta-analysis. *BMC*

Infectious Diseases, [s.l.], v. 23, n. 1, p. 562, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12879-023-08452-0>. Acesso em: 20 mar. 2025.

Ministério da Saúde – Informações de Saúde (TABNET) – DATASUS. SANTANA, Luiz Alberto et al. Febre tifoide: revisão para a prática clínica. **Revista Científica UNIFAGOC-Saúde**, v. 6, n. 1, p. 73-83, 2021